

ISBN : 978-81-926818-1-8

PROCEEDING

2ND INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON

INEQUALITY, VULNERABILITY AND VIOLENCE

Editors

Dr. Vikas Jambhulkar
Dr. Shailendra Lende
Dr. Ajit Chunarkar
Dr. Shubhada Jambhulkar
Dr. Kapil Singhel
Dr. Ashok Borkar

Organized by

**Association of Interdisciplinary Policy
Research and Action (IPRA)**

in collaboration with

**Vasantrao Naik Government Institute of
Arts and Social Sciences, Nagpur**

www.ipra.in

1st February 2015

ISBN : 978-81-926818-1-8

PROCEEDING

2ND INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON

INEQUALITY, VULNERABILITY AND VIOLENCE

Editors

Dr. Vikas Jambhulkar
Dr. Shailendra Lende
Dr. Ajit Chunarkar
Dr. Shubhada Jambhulkar
Dr. Kapil Singhel
Dr. Ashok Borkar

Peer Review Committee

Dr. Shailendra Lende	Dr. Shailesh Bahadure
Dr. Shubhada Jambhulkar	Dr. Shyamrao Koreti
Dr. Vikas Jambhulkar	Dr. Jitendra Wasnik
Dr. Ashok Borkar	Dr. Satyapriya Indurwade
Dr. Priyadarshi Khobragade	Dr. Omprakash Chimankar
Dr. Sanjay Palwekar	Prof. Prashant Jambhulkar
Dr. Keshav Walke	Dr. Niraj Bodhi
Dr. Hridesh Somkuwar	Prof. Sunil Babu
Dr. Ajit Chunarkar	Dr. Kapil Singhel
Dr. Sujata Damkey	Dr. D.G.Sontakke
Dr. Ajay Chaudhari	Dr. Miss. Milli Baby
Dr. Vijay Kumar	Prof. Mrs. Vidya Chourpagar
Dr. Mrs. Sadhana Lanjewar	Dr. Rashtrapal Meshram
Dr. Anil Bankar	Prof. Pramod Narayane
Dr. P. D. Nimsarkar	Prof. Sudhakar Sonone
Dr. Anmol Shende	Dr. Gautam Kamble
Prof. Priyaraj Maheshkar	Prof. Moushmi Meshram
Dr. Avinash Fulzele	Prof. Vinod Raut
Prof. Dhammasangini Ramorakh	Dr. Vinod Khobragade

Organized and Published by

**Association of Interdisciplinary Policy
Research and Action (IPRA)**

in collaboration with

**Vasantrao Naik Government Institute of
Arts and Social Sciences, Nagpur**

www.ipra.in

1st February 2015

Scanned by CamScanner

978-81-926818-1-8

149	जातीय हिंसाचार : खैरलांजीच्या विशेष संदर्भात	डॉ. अविनाश दि. फुलझेले	381
150	असमानतेचा इतिहास आणि हिंसाचार	डॉ. आशा अंबोरे	383
151	आधुनिक भारतातील जातीवर आधारित आर्थिक विषमता	प्रा. डॉ. रक्षित म. यागडे	385
152	जाती निर्मूलन एक आढावा	प्रा. उज्वला कावरे	388
153	लिंगायतासंबंधी असुरक्षितता, सामाजिक न्याय व आरक्षणाचा प्रश्न	राहुल बावगे व	390
		डॉ. असीम खापरे-त्रंकटवार	
154	कौटुंबिक हिंसा आणि पुरुषांचे महत्व	उमेश पवार	393
155	कुटुंब आणि घरघुती हिंसाचाराचे स्वरूप	मा. प्रतिभा गडवे	395
156	गडचिरोली जिल्ह्यातील नक्षलवादी हिंसाचार : एक अध्ययन	प्रा. नरेश मडावी	397
157	कुटुंब आणि घरघुती अत्याचाराचे स्वरूप	प्रियंका केवलदास अंबादे	399
158	सामाजिक विषमता आणि आरक्षणाचे धोरण	डॉ. अजित चुनारकर	402
159	कुटुंब आणि कौटुंबिक हिंसाचाराचे स्वरूप	कु. कल्याणी सं. कावळे	404
160	नक्षलवाद - तंत्रज्ञान आणि हिंसा	डॉ. नामदेव एम. हटवार	405
161	महिलांवर होणारी कौटुंबिक हिंसा	सौ. छाया चंद्रकांत पाटील	407
162	समतातत्व आणि भारतीय समाजवास्तव	प्रा. रीता धांडेकर	408
163	हिंसाचाराबाबत बाल्यावस्थेतील मुलांचे अनुभव व जागरूकता	डॉ. प्रभा चिंचखेडे	411
164	भारतातील घरघुती हिंसाचाराचे स्वरूप आणि उपाय	डॉ. प्रल्हाद एस. धोटे	413
165	हिंसाचाराचे स्वरूप व त्याची जातीय कारण मिमांसा	प्रा. विद्या चौरपगार	415
166	कुटुंब आणि कौटुंबिक हिंसेचे स्वरूप	प्रा. सुनिल पांडूरंग झाडे	417
167	कुटुंब आणि घरघुती हिंसा	डॉ. नलीनी बोरकर-भगत	421
168	घरघुती हिंसाचार : एक सामाजिक तथ्य	प्रा. महेन्द्र भाऊराव वासेकर	425
169	असमानता, असुरक्षितता आणि हिंसाचार	चंद्रकांत बावनकुळे	427
170	दलित कविता : असमानता आणि अत्याचाराविरुद्धचा विद्रोही हुंकार	डॉ. राष्ट्रपाल इस्तारी मेश्राम	428
171	भारतीय स्त्री उत्थानात संविधानाचे योगदान	प्रा. डॉ. मिलींद भगत व	431
		प्रा. मनोज सोनटक्के	
172	भारतीय समाजातील लिंगभाव असमानता व स्त्रियांचे शोषण	प्रा. सुचेता पारकर	434
173	ज्ञान, संस्कृती आणि असमानता	डॉ. धनराज माने	436
174	"श्रीमंत" मधील हिंसेचे स्वरूप	डॉ. सुनील रामटेकें	438
175	कौटुंबिक हिंसाचार : स्त्रियांचे संरक्षण कायदे आणि शासकीय व अशासकीय संस्थांची भूमिका	प्रा. राजू के. माटे	439
176	कुटुंब आणि घरघुती हिंसाचाराचे स्वरूप	डॉ. विशाखा हुमणे व	442
		डॉ. विकास जांभुळकर	
177	कुटुंब आणि घरघुती हिंसाचाराचे स्वरूप	प्रा. प्रमोद एच. पौनीकर	445
178	नवउदारमतवादी अर्थशास्त्र, आर्थिक असमानता आणि हिंसाचार	अमित अ. झपाटे	448
179	कौटुंबिक हिंसाचार आणि महिला	राहुल प्रकाश चुटे	450
180	साहित्य, संस्कृती आणि हिंसाचार	डॉ. जनार्दन काटकर	453
181	कुटुंब आणि घरघुती हिंसा - स्वरूप	प्रा. डॉ. रविंद्र विठोबा विखार	455

आधुनिक भारतातील जातीवर आधारित आर्थिक विशमता

प्रा. डॉ. रक्षित म. बागडे, सहाय्यक प्राध्यापक व अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख
स्व. मन्सारामजी पडोळे कला महाविद्यालय, गणेशपूर भंडारा.

आधुनिक काळात संपूर्ण जग हे विविध विषयामध्ये विभागत चालले आहे. यात भारतीय आर्थिक विषमता ही पारंपारीकतेच्या विविध विभागात विभागलेली आहे. ती गरीब-श्रीमंत, उत्पन्नाची असमान वाटणी, जात, धर्म, लिंग इ. च्या आधारावर विभागलेली आहे. यात जातीवर आधारित विषमता ही भारतीय आर्थिक विकासाला मारक ठरत आहे. समाजातील उत्पन्नाची आणि वितरणाची व्यवस्था म्हणून भारतीय समाजात जात निर्माण केली गेली. जातीचे नियंत्रण सर्वांथीने परंपरागत चालत आलेल्या वेगळ्या आणि विलक्षण नियमांनी आणि रूढींनी केलेले आहे. त्यामुळेच असे म्हणता येईल की, जातीवर आधारलेल्या अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यवसाय आणि मालमत्तेचे अधिकार हे अनुवांशिकतेने तसेच वंशपरंपरागत प्राप्त होतात आणि ते तसेच ठेवण्याची प्रत्येक जातीवर सक्ती केली जाते.

विषमता -

भारतीय संदर्भात विषमता ही आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अशा व्यापक क्षेत्रात विभागलेली आहे. ती वर्ग आणि वर्ण यावर आधारलेली आहे.

जात -

भारतातील व्यक्तीचा जीथे जन्म होतो ती म्हणजे जात होय. सुरुवातीला श्रम विभागणीच्या आधारावर जातींची उभारणी करण्यात आली परंतु कालांतराने यात अनेक प्रकारच्या विभागण्या होवून सध्या स्थितीत भारतात ३००० हून अधिक जाती व उपजाती दिसून येतात. उदा. लोहार, चांभार, धोबी इ.

जातींचे घोरण -

भारतात असलेल्या सर्व जाती ह्या समाजीकरणावर आधारलेल्या आहेत. भारतात धर्म परिवर्तन करता येत असले तरी कोणत्याही परीस्थितीत जात परिवर्तन करता येत नाही. जो व्यक्ती ज्या जातीमध्ये जन्म घेतो तो त्याच जातीमध्ये मरतो. भारतात जाती ह्या समाजीक स्तरावर भेद निर्माण करतात यालाच जातीभेद असे म्हणतात. आधुनिक अर्थशास्त्राच्या साहित्यात वहिष्कार आणि आर्थिक भेदभाव याची संकल्पना वंश, जात किंवा लिंग या गोष्टींशी निगडित असल्याचे मानले जाते.

• उद्देश

अध्ययनातील महत्वाचे उद्देश भारतात असलेली जाती व्यवस्था कशी विकासाला मारक ठरत आहे याचा आढावा घेणे हा आहे. त्याकरीता अनुसूचित जातीला आतापर्यंत आर्थिक विकासाचा किती लाभ व नुकसान झाला याकरीता निवास, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, गरिबी, सामाजिक सुरक्षा इ. मुद्द्यांचा विचार केला जाणार आहे.

• संशोधन पद्धती

सदर अध्ययनाकरीता द्वितीय माहिती स्रोतांचा आधार घेतलेला आहे. यात संशोधनपर लेख, पुस्तके आणि अनेक वार्षिक अहवालांचा उपयोग करण्यात आलेला आहे.

• संशोधन साहित्याचा आढावा

सुखदेव धोरात ; २०१२ - सदर पुस्तकामध्ये दलितांच्या आर्थिक आणि सामाजिक वाजूचा आढावा घेतलेला आहे. धोरातांच्या मते, दलितांचे झोपणे हे त्यांना गरीबी कडे ओढत चालले आहे. आणि त्यामुळे भारतातील गरीबीमध्ये होणारी वाढ ही दलितांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला बाधक ठरत आहे. **Parthapratim Pal and Jayati Ghosh (2007)** - सदर संशोधनपर शोध निबंधात भारतीय गरीबी आणि असमानतेच्या स्वरूपावर नविन सुधारणा काळापासून कोणता परिणाम झाला याचा अभ्यास केलेला आहे. निष्कर्षात असे सांगितले आहे की, देशातील श्रीमंत लोक आणखी श्रीमंत झाले परंतु गरीबी तसेच असमानता देशातील १५ मोठ्या राज्यात वाढत चालली आहे.

Ajit Zacharias, Vamsi Vakulabharanam (2009) - संशोधनपर लेखात सन १९९१-९२ आणि २००२-०३ च्या तुलनात्मक सर्वेक्षणावर आधारित आहे. देशात जातीअंतर्गत १३: संपत्ती मध्ये विषमता वाढली असून अनुसूचित जाती - जमाती मध्ये आर्थिक विषमतेची दरी वाढत चालली आहे. असे निष्कर्षातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

Amartya K. Sen (1997) - संशोधनपर लेखानुन स्पष्ट केले की, गरीबीला केवळ न्यून उत्पन्न न मानता ती क्षमता-बंधना आहे. वेळेपूर्वीचे मरत्यु, कुपोषण, निरक्षरता, महिला मरत्यु दरात वाढ, इ. सामाजिक विफलतेची उदाहरणे असून यातूनच विविध प्रकारच्या विषमतेचा जन्म होत असतो.

Amitabh Kundu, K. Varghese (2010) - सदर संशोधनपर शोध निबंधात सन १९९० पासून देशात पसरत चाललेल्या विषमतेचे अध्ययन करण्यात आले असून, देशात प्रती व्यक्ति उपभोग व्ययाच्या आधावर या विषमतेचे मापण करण्यात आले आहे. देशात २४.४: एवढी आर्थिक विषमता असल्याचे या अध्ययनानुन स्पष्ट होते.

ऐतिहासिक काळापासूनच भारतीय लोकांच्या जीवनात जातीव्यवस्थेने एक सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची रचना केली आहे. जातीव्यवस्था समाजात विषमता रूजवत असल्याने अनेक आधुनिक विचारांच्या लोकांना तीची घर्षणा वाटते. सन १९५० मध्ये देशात राज्यघटना अस्तित्वात आल्यानंतर देशात भेदभाव विरोधक धोरणांचा विकास होण्यास मदत झाली. परंतु अजूनही अनुसूचित जाती - जमातींना वरिष्ठ जातीकडून होणाऱ्या अनेक विषमतेला समोरे जावे लागत आहे. सामाजिक गटांच्या उच्च-नीच श्रेणीमध्ये केलेल्या वर्गवारी ही जातीव्यवस्था उभारलेली आहे. वेगवेगळ्या जाती त्यांच्या अधिकारांच्या आणि कर्तव्यांच्या संदर्भाने धूर्तपणाने एकमेकांशी गुंफलेल्या आहेत की, ज्यामुळे वरच्या जातीचे विशेषाधिकार हे खालच्या जातीच्या नुकसानीचे ठरत आहे आणि विशेषता हे नुकसान अनुसूचित जाती - जमातींना होत आहे.

जातीव्यवस्थेच्या परीणामस्वरूप अनुसूचित जाती - जमातींच्या वाट्याला आलेल्या उत्पन्नाच्या असमान वाटनेमध्ये आणि गरीबीमध्ये व्यक्त होते. मालमत्तेचे हक्क जातीमध्ये वरपासून खालपर्यंत विषम स्वरूपात वाटले असल्याने अनुसूचित

जाती - जमातींना संपत्तीपासून वंचित केले जात आहे. मोलमजुरीच्या स्वरूपातही बदल करण्यास मनाई असल्याने अनुसूचित जाती - जमातींना बेरोजगारीचा सामना करावा लागत आहे.

कामगारांच्या बाजारात भेदभाव होत असल्याने त्यांचा एकूणच परिणाम अशा कामगारांना कमी कामाची वाटणी केली जाते. भेदभावामुळे कामातील निष्ठा आणि प्रयत्न कमी होत असल्याने मानवी भांडवलातील आर्थिक गुंतवणूक कमी होते. या सर्व गोष्टिंच्या परिणामस्वरूप समाजाच्या आर्थिक विकासाची गती मंद होते. जातीव्यवस्था समाजाला गटांमध्ये विभागत असते यानून समाजात आहारे आणि नाहीरे असी विभागणी होवून अनेक प्रकारच्या संघपाला पोषक वातावरण निर्माण होतो.

सन २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतात १६७२: म्हणजे १६.६६.३५. ७०० एवढी संख्या अनुसूचित जातींची तर ८.२: म्हणजे ८.४३.२६.२४० लोकसंख्या जनजातींची आहे. ज्यातील अनुसूचित जातींची २८.२९: संख्या पंजाब मधील आहे तर सर्वात कमी म्हणजे ०.०३% मिजोरम मधील आहे.

व्यवसायिक स्थिती - देशात अनुसूचित जातींच्या २००० कुटुंबांपैकी फक्त १७: कुटुंबाकडेच स्वतःच्या मालकीची शेतजमीन आहे. यातील १२: कुटुंब हे विंगर शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शहरी भागाचा विचार करता फक्त २७% लोकांकडेच स्वतःची भुमी आहे. सन २००० मध्ये ६१.४०% कुटुंब हे मोलमजुरीचे काम करीत होते. शहरी भागातील हे प्रमाण २६: आहे. सन १९९१ मध्ये अनुसूचित जातींच्या १३% लोकांकडे अजिबात जमीन नव्हती. सन २००० मध्ये अनुसूचित जातींच्या अल्प भुधारकांची संख्या ७५% होती. देशातील ग्रामीण भागातील ६२% तर शहरी भागातील ६३% अनुसूचित जातींचे लोक आजही पगारी नोकरीवर अवलंबून आहेत.

रोजगार - ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जातींचे ६०% हून अधिक कामगार हे पगारी नोकरीवर अवलंबून आहेत. त्यांचे हे उत्पन्न नोकरीतील त्यांच्या स्तरावर अवलंबून आहे: सन २००० साली दैनंदिन पातळीवर रोजगाराचा विचार करता हे प्रमाण अनुसूचित जातींच्या पुरुषांमध्ये ग्रामीण भागात ४६% आणि शहरी भागात ४५.८% होते. याच काळात अनुसूचित जातींमध्ये आठवड्याचे सरासरी वेतन हे १७४.५ रु. होते. इतर उच्च जातींचा विचार केल्यास त्यांच्यात आठवड्यातील सरासरी वेतनाचे प्रमाण १९७५ रु होते.

गरीबी - सन २००० या कालखंडाचा विचार केल्यास असे निदर्शनास येते की, ग्रामीण भागात अनुसूचित जातींमध्ये ३५.४३% तर शहरी भागात ३९% लोक हे दारिद्र्यात जिवन जगत होते. याच काळात उच्च जातींमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे २१% व १५% इतके कमी असल्याचे दिसून येते. व्यवसायिक गटाप्रमाणे विभागणी केल्यास अनुसूचित जातींमध्ये सन १९९४ मध्ये शेतमजुरी करणारे गरीबांचे प्रमाण हे ६०%, विंगर शेती गरीबांचे प्रमाण ४१.४४% तर स्वतःचा व्यवसाय करणाऱ्यांमध ये ३७.७१% लोक दारिद्र्यात जगत होते. इतर उच्च जातींच्या तुलनेत अनुसूचित जातींमध्ये उच्च पातळीवर उत्पन्नाची विपमता निर्माण झालेली आहे.

Below Poverty Line: -

SC	31.64 %
ST	44.2 %
OBCs	21.8 %
Upper Castes	12.78 %

शिक्षण - शिक्षणाचा दर्जा आणि साक्षरतेच्या बाबतीत अनुसूचित जातींमध्ये कमाळीची विपमता दिसून येते. अकाली शाळा मोडणे, कनिष्ठ दर्जाचे शिक्षण, शिक्षणातील भेदभाव इ. याची अनुसूचित जातींमध्ये शिक्षणाच्या समस्येला कारणीभूत आहेत. सन १९९१ च्या आकडेवारीनुसार अनुसूचित जातींमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण ३७% होते तर उच्च जातींमध्ये ५८% होते. शाळेतील इंग्रजीचे प्रमाण हे इतर जातींच्या तुलनेत १०% ने कमी होते. मुलींच्या बाबतीत हा फरक ५% होता. सन २००३ मध्ये ५४.७०% अनु. जातींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण दिसून येते. यातील फक्त ४.४% पदव्युत्तर किंवा त्यापेक्षा जास्त शिकलेले आहे. यात महिलांचे प्रमाण मात्र अत्यंत कमी असून ते १% आहे.

Educational Status. -

Graduates in SC	2.7 %
Graduates in OBCs	8.6 %
Graduates in Upper Castes	25.3 %
Not single literate in the OBC families:	32.0 %

आरोग्य - अल्पवयातील विवाह, अधिक मुलांना जन्म देणे इ. अनेक बाबतीत आरोग्याची विपमता दिसून येते. अनुसूचित जातींमध्ये अर्भकाच्या मरत्युचे प्रमाण ८३% आणि बालमरत्युचे प्रमाण ३९% होते. इतर उच्च जातींचा विचार करता हे प्रमाण अनुक्रमे ६१% व २२% होते. सन १९९९ मध्ये ५६% अनुसूचित जातींमध ये पंडू रोगाची लागवण झालेली होती. ७०% हून अधिक महिलांची प्रसुती ही घरामध्येच होत असते. यातील ४०% प्रसुती ही गावातील दायी करीत असल्याचे दिसून येते. अनुसूचित जातींच्या २० ते ३०% मुलांमध्ये सततचा ताप असल्याचे दिसून येते. २०% मुलांना हगवनीचा त्रास हा याच काळात दिसून येतो.

सामाजिक सुरक्षा - अनुसूचित जातींच्याद्वर होत असलेले अत्याचार ही आता रोजचीच घटना झालेली आहे. शासकीय माहितीप्रमाणे सन १९८१ ते २००० पर्यंत इतर जातींकडून झालेल्या अत्याचारांची संख्या ३.५७.९४५ इतकी होती. सन २००० या एका वर्षात ४८६ खुन, ३.२९८ गंधीर दुखापत, २६० जाळपोळीच्या घटना, १०३४ बलात्कार आणि १.१८.६६४ इतर स्वरूपाचे गुन्हे असे या अत्याचाराची नोंद झालेली दिसून येते. सन २००२ पर्यंत ७.०९९ वत १८.७०% दलितांच्या शोषणाचे गुन्हे पोलीसांकडून नोंदविल्या गेले नाहीत. याच काळात १. २६.००९ वत ७७.६९% गुन्हे न्यायालयासमोर आले. त्यापैकी फक्त २१.७२% गुन्ह्यांचाच निकाल समोर आला. Indian Police Statistics च्या रिपोर्टनुसार २३.९% गुन्ह्यांचा अजूनही शोध लागलेला नाही. २००५ च्या शेवटपर्यंत ८०. २% दलितांच्या शोषणाचे गुन्हे न्यायालयात स्थगित होते.

निष्कर्ष

भारतात जातीव्यवस्था ही रोजच्या रोज अधिक शक्तीमाण होत आहे. जातीवर आधारित अर्थव्यवस्थेत जरूर बदल झाला आहे परंतु याला मुलभूत बदल म्हणता येणार नाही. सरकारी अनेक सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या असल्या तरी बहुतेक गावात अजूनही अनुसूचित जातींच्या लोकांची घरे गावाच्या बाहेर दिसून येतात. ज्यात सोयी- सुविधांचा अभाव असतो. ८०. ५% अनु. जातींच्या लोकांचे घर आजही कच्च्या स्वरूपाचे आहे. ज्यातील फक्त ४४.३% लोकांच्या घरी विद्युत जोडणी पोहचलेली आहे. सन २००१ मधील आकडेवारी नुसार २३.७% लोकांच्या घरीच संडासाची सुविधा होती.

एकंदरीत असे म्हणता येईल की, भारताला सुजलाम-सुफलाम करावयाचे असेल ते आर्थिक सक्षमीकरणानेच शक्य होणार आहे. यातील दुसरी बाजू म्हणजे जो पर्यंत भारतातून जाती व्यवस्थेचा अंत होत नाही तोपर्यंत सुजलाम-सुफलाम भारताची निर्माती शक्य नाही.

संदर्भ. --

Pal Parthapratim and Ghosh Jayati (2007) - Inequality in India: A survey of recent trends- DESA Working Paper No. 45 ST/ESA/2007/DWP/45, July

Zacharias Ajit, Vakulabharanam Vamsi (2009) - Caste and Wealth Inequality in India - Working Paper No. 566 The Levy Economics Institute P.O. Box 5000 Annandale-on-Hudson, NY 12504-5000 May

Kundu Amitabh , Varghese K. (2010) - Regional Inequality and 'Inclusive Growth' in India under Globalization: Identification of Lagging States for Strategic Intervention - Oxfam India working papers series September OIWPS - VI

Sen Amartya K. (1997) - From income inequality to economic inequality.- Southern Economic Journal 64(2), 384-401

थोरात सुखदेव; २०१२ - दलित निरंतर विषमता आणि दारिद्र्य , सुगावा प्रकाशन पुणे ३०

बागडे रश्मि मदन; २०१३. जागतिकीकरण आणि दलित समाज, रिथिंगीक इंडिया-प्रासपेक्टिव्हज फ्रॉम विलो, २७ फेब्रुवारी ISBN ९७८.८१.९२६८१८.०.१

